

Шергов В.В. Афоризмы

Кутонова Т.Н.

Кузбасский музыкальный колледж, г. Кемерово

Статья знакомит с фортепианным циклом Шергова В.В. «Афоризмы». Каждую пьесу открывает мудрое изречение известных философов, писателей. Для композитора это послужило толчком к применению определённых средств выразительности. Это одно из первых творений автора, написанное ещё в период студенчества в музыкальном училище.

Ключевые слова: композитор, сочинение, музыкальное училище, исполнительский анализ.

Chergov V.V. Aforizms

Kutonova T.N.

Kuzbass musician colledge. Kemerovo

The article introduces V.V. Shergov's piano cycle "Aphorisms". Each play opens with a wise saying of famous philosophers and writers. For the composer, this was the impetus for the use of certain expressive means. This is one of the first creations of the author, written during his student years at a music college.

Keywords: composer, composition, music school, performance analysis.

Предисловие

Цикл «Афоризмы» был написан в 2006 году, когда Володя учился на III курсе. К этому времени переиграл все 20 «Мимолётностей» Прокофьева. Знал балеты, оперы, симфонии, сонаты и концерты, но особый интерес представляли для него фортепианные циклы «Сказки старой бабушки», «Сарказмы» и «Мимолётности».

Его привлекал лаконизм, точность и пластичность образов, быстро меняющиеся настроения впечатления и картинка.

Каждую пьесу предваряет остроумное изречение, короткая оригинальная философская мысль. Это не программа, а отправная точка для исполнителя, который вправе самостоятельно донести до слушателя смысл произведения.

№1 «Идея - редкая дичь в лесу слов» Виктор Гюго.

Первая пьеса, также как и первая «Мимолётность», начинается со второй октавы и в конце первого раздела спускается в низкий регистр. Тональная неопределённость в каденциях приводит к ясной тонике в а - moll. Арфообразное арпеджио придаёт нежность и контрастирует с серединой. На **pp** хроматические завывания создают мрачный, траурный колорит. Постепенно усиливается звучность, уплотняется фактура. Это кульминационная точка пьесы.

Каждый раздел отделяется фермой, необходимой для того, чтобы исполнитель смог перестроиться и точнее представить себе смену характера.

№2 «Когда шутник смеётся своей остроте, она теряет цену» Фридрих Шиллер

Пьеса представляет собой медленную польку. Есть сходство с «Мимолётностью» №10. Нисходящая группа из четырёх шестьдесят четвёртых как тридцать вторые у Прокофьева напоминают форшлаг и создают гротесковость. Резкая смена динамики придаёт шутливость. Первый раздел 9 тактов исполняется на staccato, а при повторении - на legato, более

певуче, чему способствуют триоли в левой руке и применение педали.

№3 «Посмейтесь над проблемой - и она исчезнет» Михаил Задорнов.

Третье произведение написано в простой трёхчастной форме, где крайние части исполняются вторыми пальцами обеих рук, имитируя печатную машинку. Интервалы между звуками левой и правой рук в основном б3 и м3. Каждая фраза занимает один такт и при повторении варьируется. Шутливость придаёт быстрый темп и стаккато. Середина контрастна. Звучит хорал с игрой красок мажоро - минора. Реприза сокращена, в ней всего 4 такта, которые приводят к тонике.

№4 «Не придавай важности сегодняшним огорчениям - завтра у тебя будут новые» Арнольд Шёнберг.

Медленная, печальная пьеса начинается секстами в высоком регистре. Завораживающий характер колльбельной. В первом разделе 9 тактов. Звучность и фактура постепенно уплотняются. Заканчивается первый раздел в 9 такте, его объединяет покачивающаяся фактура, которая с 6 такта перемещается в средний голос. С 10 такта начинается середина, взволнованность которой придают триоли. Сначала с восходящим хроматическим движением, а затем - нисходящим. Третий раздел заключительный. На **pp** в третьей октаве ясно слышен d-moll. Пьеса завершается на субдоминанте, что усиливает недосказанность, неопределённость. Вопрос остался без ответа.

№5 «Очарование - это красота в движении» Готхольд Лессинг.

Лёгкий, грациозный бальный танец, который состоит из двух частей. Первый раздел - разомкнутый период, повторенный с фактурными изменениями с неизменной гармонией. При повторении появляется в среднем голосе флейтовый подголосок, который журчит как ручеек шестнадцатыми длительностями. В верхнем голосе всё та же мелодия только звучит более требовательно из-за акцентов на каждом звуке.

Образуется 3 линии: левая рука поддерживает обе линии вальсовым аккомпанементом. Всё это создаёт балетную сценку. Во втором разделе, в последних восьми тактах кульминация. Мелодия переносится в басовый регистр, звучит в октавном удвоении, в D-dur. В правой руке диссонирующие аккорды переходят в мелодическое звучание триолями, уходя в контроктаву. Вся пьеса гармонически замкнута, G-dur.

№6 «Ревность – это боязнь превосходства другого лица» Александр Дюма.

Это произведение возникло под впечатлением пьесы Эдварда Грига «Кобольд», которую Владимир играл в детской музыкальной школе. Тогда же юный музыкант узнал, что кобольды – это сказочные существа, относящиеся к домовым и духам – хранителям, берегущим подземные сокровища. Это добродушные духи, которые любят подшутить над людьми.

«Афоризм» №6 наполнен сказочной атмосферой. Тональность es-moll мрачная как у Грига. Низкий регистр создаёт картину подземелья. В первом разделе квинтовые скачки в басу доходят до контроктавы. Четырёхтактовое построение на **ff** грозными октавными хроматизмами, крупными длительностями спускается противоположно верхним голосам. Последний раздел с ремаркой Фегосе, что переводится свирепо, ожесточённо, начинается в основной тональности на **ff**. Играть следует выделяя каждый звук триолей, делая **sf** на первые звуки секстолей и внезапно на **p** октавы триолями останавливают страшный натиск музыки.

№7 «Сон – бальзам природы» Уильям Шекспир.

После неистовства предыдущей пьесы наступил момент затишья. Нежно на **pp** возникает одностольная мелодия, наполненная светом. Это импрессионистический опыт. Необычный колорит создаёт мажорная пентатоника в партии правой руки по чёрным клавишам и левая – по белым. Музыка напоминает произведения, которые применяют для релаксации, расслабления пациентов на сеансах терапии. В пьесе два раздела. Во втором разделе сохраняется та же атмосфера покоя и благоденствия. В конце первого раздела на очень короткий отрезок времени совсем чуть-чуть усиливается динамика на **mp**. И снова **pp** и даже **ppp**. Никто не нарушил состояние сна. Музыка родилась из материала первого раздела: в правой руке всё те же чёрные клавиши только она исполняет то, что было в первом разделе в партии левой руки, и, наоборот: в левой руке пентатонный наигрыш, он теперь звучит по белым клавишам.

№8 «Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации» Зигмунд Фрейд.

Пьеса интересна как образец атональной музыки. Полное равноправие всех тонов, отсутствие тяготений и тоники. Торжество диссонанса. Только в последнем такте возникает единственный консонанс. Необычные звуковые эффекты. Нет мелодии. Форшлага имитируют ругательства. В первом четырёхтакте они поочередно звучат то в правой, то в левой руке. Скорбно и траурно звучит музыка на 4\4, которую создают септаккорды и септимы на **f**. Второй четырёхтакт в смешанном размере 5\4 (3+ 2) на **ff** зло и требовательно завершает пьесу. Теперь форшлага

одновременно звучат в обеих руках чётко, делая ударения на каждой ноте.

№9 «Страх имеет над нами более власти, нежели надежда» Этьен Бондо де Кондельяк.

Борьба двух стихий: робость и печаль прерываются жёстким напором. Сначала эта властная сила, как эпитафия, открывает пьесу синкопированным ритмом диссонирующих аккордов, затем прерывает печальную мелодию дважды в первой части. Этот диалог сложен для исполнителя. Можно представить себе партии для двух роялей. Смятение передаёт нисходящий лейтмотив из трёх нот, который повторяется в b-moll четыре такта в первой части.

Во втором разделе господствует d-moll. В нём начинаются все фразы, а заканчиваются то в cis-moll, то в dis-moll. Сопrotивление набирает силу. Оно уже не два аккорда, а два такта. На **f** возникает мотив из эпитафии «цементируя» форму. В связке на 6\4 из правой руки в левую передаётся трихордовый мотив в разных тональностях.

В заключительном разделе мотив из трёх нот становится более смелым, он перемещается в левую руку, низкий регистр, в правой руке сначала одностольно, а затем в октавном удвоении звучит в восходящем направлении на **f** та печальная мелодия из первой части. Уже нет тех тормозящих движение резких аккордов. И вдруг сначала на **pp**, а затем всё громче, сила сопротивления сметает всё на своём пути, утверждается и торжествует.

№10 «Серьёзное разрушается смехом, смех – серьёзностью» Аристотель.

Пьеса написана в трёхчастной форме. Ощущается влияние «Сарказма» №5 С.С. Прокофьева. Начинается стремительно низвергаясь нонаккордами, создавая юмористический эффект репетициями шестнадцатыми. Смешно звучат сначала четыре форшлага, а затем шесть на sforzандо. Звуки, перед которыми исполняются форшлага, образуют уменьшённую гармонию, которая скрывалась в нонаккордах. В это время левая рука продолжает репетиции шестнадцатыми. В конце первой части снова звучат аккорды в двух руках.

Середина контрастна крайним частям. Это небольшая, но важная часть пьесы. Происходит переключение совсем в другую сферу совершенно неожиданно, без подготовки. Надо сыграть медленно, спокойно, протяжно и певуче. Сама мелодия основывается на звуках целотонного звукоряда, ей вторит терцовый подголосок в плавном ритме и неторопливом размере 6\4. Сначала обе руки в нисходящем движении, а затем – в восходящем. Островок раздумья короткий, заканчивается внедрением шестнадцатых поочередно в каждую руку и фермой, которая необходима для перестройки в первоначальное настроение.

На **f** врывается последний раздел. Это реприза с изменениями. Происходит сжатие материала первой части. Уже 6 тактов, а не 8 звучат на **f**, 10 форшлагов по малым терциям помещаются сначала в левую руку, а затем в правую на фоне шестнадцатых. В последних двух тактах правая и левая руки исполняют противоположное движение по хроматизму решительно и торжествующе квартовые моноаккорды завершают пьесу.

Литература:

1. Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. – Л.: Музыка, 1985. – 238 с.
2. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию. – М.: Музыка, 1984. – 257 с.
3. Паисов Ю. И. Политональность. – М.: Советский композитор, 1977. – 392 с.
4. Тер – Мартиросян Т. Г. Некоторые особенности гармонии Прокофьева. – Л.: Музыка, 1966. – 38 с.
5. Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии. М.: Музыка, 1974. – 287 с.